

ЛЕКСИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДРЕСНЫХ ЕДИНИЦ
КОРЕЙСКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7743540>

ELSEVIER

Хужаева Угилой Тагоймуратовна

Преподаватель кафедры теории и практики корейского языка
Узбекский государственный университет мировых языков

Abstract: Корейский язык богат устойчивыми формами обращения, и вы можете убедиться в этом, услышав, как корейцы часто используют эмоциональные выражения в разговоре. Известно, что слова обращения играют важную роль в речи, исходя из критериев этикета. В зависимости от собеседника форма обращения состоит из слова или группы слов. Именно с помощью адресных слов речь подается непосредственно в живой и привлекательной форме во время разговора. В корейском языке эталонные единицы широко и эффективно используются во всех областях. Если рассматривать на примере предприятия, то каждая должность имеет свое название и техническое задание, по которому она называется. Это лингвистическая ситуация, которую трудно найти во многих других языках. Данная статья знаменательна еще и тем, что были изучены все перечисленные выше тонкие особенности референтных единиц.

Keywords: референтные единицы, менталитет, психолингвистика, социолингвистика, лингвопрагматика.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 16-03-2023

Accepted: 17-03-2023

Published: 22-03-2023

Изучение «единиц адреса» как научное направление началось в корейском языкознании в конце XIX века, в котором главным вопросом было тщательное изучение языка в трудах ряда мыслителей, писателей и ученых с помощью исходных и научно-теоретических основ единиц речевого этикета, его лексики. задачи тщательного овладения лексикой и грамматикой, логической речи, уделения равного внимания внутреннему (содержанию) и внешнему (форме) облику речи, умению составлять красивую и впечатляющую речь, правильно использовать языковые ресурсы. Также, тема референтных единиц изучается как горячая и актуальная тема в японском и китайском языкознании с 20-х годов 20 века, а в мировой лингвистике с 60-х годов.

Адресные единицы напрямую связаны с культурой, менталитетом, религиозными ценностями и эмоциями народа, поэтому требуют глубокого лингвистического и прагматического изучения. Лингвопрагматика – новый лингвистический предмет, изучаемый со второй половины прошлого века. Она тесно связана с семантикой, стилистикой, риторикой, коммуникативным синтаксисом, теорией дискурса, отчасти психолингвистикой и социолингвистикой. Масштабы проблемы в этой области не ясны. Лингвопрагматика определяет цель говорящего и отношение говорящего к

собеседнику, а также теорию речевых актов; цель речи и виды речевых актов; правила собеседования; важные аспекты речевого этикета; отвлеченное мышление, беспорядочные, отрывистые речевые акты; изучает вопросы дискурса. Речевой этикет является социальным явлением и может быть изучен и понят на основе наблюдения. Появление адресных названий в речевых актах, наряду с глагольными единицами, дает информацию об образе жизни, ценностях, менталитете и географическом положении людей невербальными (паралингвистическими) средствами, которые невозможно описать словами. Например, у узбекских, русских и других европейских народов рукопожатия вызывают непонимание и неуважение, а в некоторых арабских странах поцелуи мужчин, как и поцелуи женщин друг с другом, кажутся необычными для представителей нашего народа, в т.ч. представителей корейского народа. В Индии две руки сводят вместе и подносят близко к носу, когда люди приветствуют друг друга, корейцы кланяются, тибетцы высовывают друг другу языки в качестве приветствия — это примеры правил этикета. Изучение общественной жизни, истории и культуры той или иной нации или народа с помощью невербальных и вербальных средств может дать важные научные выводы не только для языкознания, но и для других областей. Лингвопрагматическое изучение единиц речи предлагает более широкое понимание культуры, менталитета, верований, традиций и ценностей двух и более народов, избежание прагматических ошибок в общении, расширение знаний о культурных концептах. Это, в свою очередь, уточняет влияние на речь таких факторов, как национальность, национальный язык, пол, возраст, положение, этническая принадлежность, экономическая жизнь, религия.

Общение осуществляется только с помощью языка, который представляет собой сложную и тонкую коммуникативную систему, существующую в человечестве, и в этом процессе задействованы два основных фактора: «что?» "как?" зависит от доставки и смысла. Первый отражает содержание обмениваемой информации, а второй отражает вопрос о том, как передать идею. Поэтому, даже если высказываемое суждение одно и то же, понять, к какому социальному классу принадлежит собеседник, можно по обращению, интонации, интонации и просодическим признакам (интерес к слушателю, одобрение его, доброжелательность к слушателю) во время разговора. беседа. В разговоре всегда есть объект, и когда мы общаемся, мы используем референтные существительные для обозначения объекта. Поскольку такие имена адресов являются первой лингвистической информацией, которой обмениваются с другой стороной, они считаются очень важными в процессе общения, и можно сказать, что ход следующего

разговора в некоторой степени зависит от того, какие единицы адреса используются.

Первое, что нужно сделать, чтобы начать общаться с кем-то, это обратиться к нему. Как и другие языки, корейский язык имеет большое количество лексем, относящихся к людям в различных формах, в качестве единиц обозначения используются прозвища, родословие, социальный статус, положение и т.д. В данном случае в процессе продолжения общения с собеседником важен фактор мотивации, так как для того, чтобы передать какую-то информацию, спросить, истолковать действие, необходимо обратиться через мотивацию. При обращении к слушателю учитываются его возраст, пол, положение, роль, психологические и личностные отношения в обществе. Справочные единицы являются одним из основных элементов обучения, с которыми сталкиваются иностранные студенты, изучающие корейский язык. Имена адресов следует использовать правильно и надлежащим образом в зависимости от ситуации. В корейском обществе обращение к человеку по титулам и терминам является основой общественной жизни. В частности, степень, в которой вы используете эталонные единицы в корейской социальной среде, может определить, насколько хорошо вы владеете корейским языком. Например, если иностранец случайно попадает в автомобильную аварию в Корею, и в этом случае он учится по учебникам корейского языка, используя единицу тега «당신» («дансинь») «вы» к собеседнику «당신이 잘못된 것 같은데요» «я думаю, что вы неправы», он может по незнанию усугубить ситуацию и это приведет к эскалации ситуации. «당신» «вы» не является термином, используемым для обращения к собеседнику, наоборот, поскольку это слово выражает значение оскорбления, неуважения, избиения человека, его употребление ставит человека в неудобное положение, сам того не осознавая. Из-за неуместного использования имен контактов в начале разговора разговор может закончиться проблематично.

Названия адресов признаны «самой чувствительной точкой» корейского языка и культуры и «образцом социальных отношений».

Корейские лингвисты делят референтные единицы терминов на такие типы, как существительные, титулы, местоимения второго лица, отношения родства и другие слова.

Пак Кап Су (박갑수) Корейские единицы адреса - это междометия, аффиксы имени, социальная идентичность, родственные отношения, полное имя-имя, комбинации существительных, территориальные адреса проживания и иностранные имена. Ли Ик Сок (이익섭) предположил, что система обозначений единиц в корейском языке сложна и что их следует

разделить на такие типы, как местоимения, названия и существительные. В результате своих исследований Пак Чон Ун (박정운) разделил этикетные единицы на такие виды, как имя, должность, генеалогическое древо, местоимения, титулы, именные слова, дружеские обращения.

Исходя из результатов вышеизложенных исследований, мы видим, что мнения ученых разнятся, но среди них видно, что среди них выделяются типы ссылок, составленные с участием четырех общих категорий: генеалогическое древо, титул, чаще всего используются имя и местоимения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике. – Москва : Академия, 2007. – 272 с.
2. 박갑수, 국어호칭의 실상과 대책, 국어생활 제19호, 국립국어연구원, 1989.;
3. 이익섭. 국어 문법론 강의. 공저 학연사. 1999..(I Ik Sop, Koreys tili nazariy grammatikasidan ma'ruzalar. 1999);
4. 박정운, 한국어 호칭어 체계, 사회언어학, 한국사회언어학회, 1997,.507~527pp
5. Aripova A. Notiqlik nutqining lisoniy-uslubiy vositalari. Avtoreferat. – Toshkent, 2002. – 73 b.
6. 4. Begmatov E. Notiqning nodir boyligi. –Toshkent: O'zbekiston, 1980. – 40b.
7. Turdieva Kh. Comparison of Politeness in Persian and Uzbek speech // Journal of Word Art. Tashkent, 2019. - №4. - P. 59-66. (10.00.00; №31). <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297>
8. 이익섭. 국어 문법론 강의. 공저 학연사. 1999..(I Ik Sop, Koreys tili nazariy grammatikasidan ma'ruzalar. 1999);